

Вікторія ПРОХОРЕНКО

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
Полтавський національний педагогічний
університет імені В. Г. Короленка
м. Полтава, Україна*

РОЛЬ І МІСЦЕ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗЗСО ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Анотація. У статті розглянуто роль інтерактивних технологій в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти. Обґрунтовано значення інтерактивних технологій для розвитку компетентностей учнів. Визначено особливості використання інтерактивних технологій у викладанні природничих дисциплін. Проаналізовано нові Державні стандарти освіти та їх вплив на застосування інтерактивних технологій.

Ключові слова: інтерактивні технології, сучасна освіта, стандарти освіти, компетентність.

Abstract. The article examines the role of interactive technologies in the educational process of general secondary education institutions. The significance of interactive technologies for the development of student's competencies is justified. The peculiarities of using interactive technologies in teaching natural sciences are determined. The New State Education Standards and their impact on the application of interactive technologies are analyzed.

Key words: interactive technologies, modern education, education standards, competency.

Постановка проблеми та її актуальність. Сучасний світ характеризується стрімкими темпами змін, що вимагають від освіти гнучкості та адаптивності. В контексті євроінтеграції України взяла на себе зобов'язання привести свою освітню систему у відповідність до європейських стандартів. Це передбачає реформування та вдосконалення всієї системи освіти, впровадження нових, освітніх, культурних, науково-технічних стандартів. Сучасна освіта орієнтується на особистість, забезпечення комфортних умов отримання освіти, підготовку особистості до функціонування в складних умовах суперечливого соціуму, формування таких рис, як толерантність, сприйняття інших культур, релігій, цінностей, уміння спілкуватися з їхніми носіями, тобто якостей громадянина глобалізованого суспільства.

Для реалізації цих завдань в Україні вже проводяться реформи в освітній галузі. Зокрема, впроваджуються нові стандарти вищої освіти, який передбачає кредитно-модульну систему навчання, розвиток дистанційного навчання та дуальної освіти. Також здійснюється робота з підвищення якості освіти, впровадження нових освітніх технологій та методів навчання. Реформування освітньої системи є важливим кроком на шляху до євроінтеграції України. Воно дозволить створити освітню систему, яка буде відповідати сучасним вимогам та забезпечить випускникам високі конкурентні переваги на ринку праці.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Інтерактивні технології стали предметом наукового пошуку для багатьох вчених та вчителів-практиків. Теоретичні

аспекти, пов'язані з вивченням сутності інтерактивних методів, їх класифікації, визначенням найбільш поширених і придатних для розв'язання навчальних завдань набули висвітлення в працях українських (Н. Заячківська, А. Мартинець, Л. Пироженко, О. Пометун, Г. П'ятакова, С. Сисоєва, М. Скрипник), польських (І. Завада, К. Маєвська, Р. Макаревич, М. Шиманські) та інших учених.

Мета статті – обґрунтування ролі та місця інтерактивних технологій в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти.

Виклад основного матеріалу. З початку XXI століття в Україні спостерігається динамічний розвиток теорії компетентісно-орієнтованого змісту освіти. Відома українська дослідниця О. Савченко окреслила ряд ключових тенденцій, які характеризують цю еволюцію:

1. Синергія соціального запиту та потреб особистості – зміст освіти формується з урахуванням як потреб суспільства, так і індивідуальних потреб та інтересів учнів. Це забезпечує кращу підготовку молоді до життя та майбутньої трудової діяльності, роблячи освіту більш особистісно орієнтованою.

2. Збагачення процесуальної складової – розробляються нові методи та дидактичні прийоми, що стимулюють активну навчальну взаємодію між учителем та учнями. Акцент робиться на оволодінні учнями продуктивними способами діяльності, що сприяє розвитку їхньої самостійності та креативності.

3. Включення особистісного компонента – зміст освіти збагачується за рахунок мотиваційно-ціннісних якостей та життєвого досвіду учнів. Це визначає важливість не лише раціонального, але й образного, емоційно-почуттєвого пізнання, а також самопізнання та розвитку особистості.

4. Переосмислення та переструктурування змісту – всі компоненти змісту освіти переглядаються з позицій компетентісного підходу. До складу змісту додається результативна частина, що сприяє розвитку рефлексивно-оцінної діяльності учнів та дає змогу здійснювати моніторинг їхніх навчальних досягнень.

5. Включення середовища до змісту освіти – зростаюча інформаційна насиченість суспільства зумовлює необхідність врахування впливу макро- та мезосередовища на навчання, що позначається на формуванні у школярів здатності адаптуватися до мінливих умов та використовувати інформаційні ресурси для самоосвіти та саморозвитку [5, с. 186].

Важливо зазначити, що розвиток теорії компетентісно-орієнтованого змісту освіти в Україні – це динамічний процес, який постійно вдосконалюється та адаптується до нових викликів та потреб суспільства.

Термін «інтерактив» походить від латинського слова «inter», що означає «між», та англійського слова «active», що означає активний. Таким чином, інтерактив – це взаємодія між двома чи більше сторонами, які є активними учасниками процесу [3, с. 23].

У контексті освіти інтерактивне навчання – це такий тип навчання, в якому учні активно беруть участь у навчальному процесі. Вони не просто пасивно сприймають інформацію, а й самі генерують її, обробляють і застосовують на практиці. Інтерактивне навчання може здійснюватися за допомогою різних технологій, таких як комп'ютери, інтерактивні дошки, електронні книги тощо. Ці технології дозволяють учням взаємодіяти з навчальним матеріалом у більш природний і цікавий спосіб [2, с. 161].

Вивчення природничих дисциплін у старшій школі базується на концепції цілісної природничо-наукової освіти в ЗЗСО, яка передбачає, що освіта має бути цілісною за

змістом знань, тобто враховувати зв'язки між різними природничими науками, будуватись на основі загальних закономірностей природи. Освіта також має бути цілісною за навчально-виховним процесом, тобто спрямованою на формування в учнів цілісної картини світу, на розвиток їхніх пізнавальних процесів, творчих здібностей, екологічної свідомості. Цілісність відображається також в методах і формах навчання. Реалізувати концепцію цілісної природничо-наукової освіти можливо шляхом запровадження інтегрованих уроків, експериментальних досліджень та роботи з додатковими джерелами інформації.

Більшість науковців вважають, що застосування інтерактивних технологій сприяє формуванню у школярів ряду цінних якостей. Зокрема це включає розвиток особистісної рефлексії, формування активної суб'єктної позиції під час навчальної діяльності, розвиток навичок ефективного спілкування та усвідомлення моральних норм і правил спільної діяльності [1, с. 128–132].

Також використання інтерактивних технологій сприяє підвищенню пізнавальної активності всієї групи та формуванню групового співтовариства. Для вчителя це означає розвиток нестандартного підходу до організації навчального процесу та мотиваційної готовності до міжособистісної взаємодії не лише у навчальних, а й у інших ситуаціях. Застосування інтерактивних технологій стимулює навички аналізу і самоаналізу в процесі групової рефлексії, сприяючи таким чином комплексному розвитку особистості та формуванню позитивного соціального середовища в освітньому процесі.

У сфері освітніх цілей інтерактивне навчання сприяє формуванню компетентності та зростання особистості, на відміну від традиційного методу, що акцентується на отриманні знань, умінь і навичок. Взаємодія у навчальному процесі через інтерактивні методи підтримує співпрацю та співтворчість, в контрасті до традиційного підходу, який орієнтований на об'єкт-суб'єктну взаємодію.

Управління навчально-виховним процесом через інтерактивне навчання сприяє толерантності та плюралізму, тоді як традиційний підхід ґрунтується на підлеглих та субординації. У проектуванні навчально-виховного процесу інтерактивний підхід підтримує самовдосконалення та надає необхідні знання для самореалізації особистості, в контрасті до традиційного навчання, яке спрямоване на отримання загальної середньої освіти.

У сфері мотивації інтерактивне навчання стимулює досягнення успіху, а традиційне – на уникнення невдач. Таким чином, впровадження інтерактивних технологій підкреслює інноваційність та ефективність цього підходу у порівнянні з традиційними методами навчання.

Нові Державні стандарти освіти задають чіткі й вимірювані результати навчання, яких мають досягти здобувачі освіти після закінчення відповідного рівня. Освітня галузь «Природничі науки» зазнала змін. Зокрема змінено назву галузі з «Природознавство» (у стандартах 2004 та 2011 рр. на більш лаконічну – «природника» (стандарт 2020 р.).

Опис цієї галузі подано цілісно, без поділу на окремі компоненти (загальноприродничий, географічний, астрономічний, біологічний, фізичний, хімічний), як це було у попередніх стандартах. Замість загальних вимог до підготовки учнів, акцент зроблено на обов'язкових результатах навчання, що складаються з груп результатів, які охоплюють споріднені загальні результати; спільних для всіх рівнів загальної середньої освіти результатів, що реалізують компетентнісний потенціал галузі; конкретних

результатів, що визначають навчальний поступ учня за освітніми циклами; орієнтирів для оцінювання, які слугують основою для визначення результатів навчання на завершення відповідного циклу.

Замість змістових ліній, що використовувалися раніше, запропоновано чотири групи обов'язкових результатів навчання, які визначають структуру змісту освіти в освітніх програмах. Ці групи передбачають, що учні пізнають світ природи засобами наукового дослідження, опрацьовують, систематизують й представляють інформацію природничого змісту, усвідомлюють закономірності природи, роль природничих наук і техніки в житті людини, розвивають власне наукове мислення, набувають досвіду розв'язання проблем природничого змісту. Додано опис компетентнісного потенціалу галузі, який відображає її здатність формувати всі ключові компетентності через розвиток відповідних умінь і ставлень. Орієнтований зміст освіти подано у формі базових знань, структурованих за такими складниками – методологія природничих наук, науковий світогляд і цілісна природничо-наукова картина світу, астрономічний складник, біологічний складник, географічний складник, фізичний і хімічний складники.

Для всіх видів освіти – формальної, неформальної та інформальної, у 2020 році прийнята Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) [4]. Її метою є модернізація STEM-освіти та формування необхідних компетентностей у здобувачів освіти. Концепцією також передбачено широкий спектр заходів, запланованих до 2027 року.

В освітньому процесі ЗЗСО успішно втілюються навчальні проекти, що включають в себе електронні презентації, власноруч створені відео, рецензії, постери, написані науково-популярні статті. Проекти можуть бути дослідницькими, творчими, інформаційними, практичними, ігровими.

Висновки. Отже, інтерактивні технології відіграють все більш важливу роль в освітньому процесі ЗЗСО. Їх використання дозволяє підвищити мотивацію та зацікавленість учнів у навчанні, зробити освітній процес більш динамічним та ефективним, розвинути ключові компетентності учнів, необхідні для життя в сучасному суспільстві. Дослідження показало, що існує широкий спектр інтерактивних технологій, які можуть бути використані в освітньому процесі ЗЗСО. Ефективність використання інтерактивних технологій залежить від методичної компетентності вчителя.

Список використаних джерел

1. Власій О., Дудка О., Стефанишин М. Інтерактивні технології як засіб підвищення ефективності навчання. *Гірська школа українських Карпат*. 2020. № 23. С. 128–132.
2. Дем'янчук О. О., Адамович І. В. Теоретичні засади використання інтерактивних технологій в навчальному процесі. *Науковий вісник ужгородського університету*. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота". 2020. Вип. 1(46). С. 160–163.
3. Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / За заг. редакцією Г. Л. Єфремової. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. 444 с.
4. Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2022 р. № 960-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text>.
5. Савченко О. Я. Компетентнісний підхід до освіти: теорія і практика. Київ : Літера ЛТД, 2010. 272 с.